

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

tashkil qilishda ko'p holatlarda qiyinchiliklarga uchraydi, pedagogik ta'sirning maqsadini aniq qo'yishda qiynalishadi. Bitiruvchilar o'z mutaxassisliklarini yetarlicha o'zlashtirishlari, nazariy holatlar bo'yicha bilimlarga ega bo'lishlari mumkin, lekin ular, qoidaga ko'ra, amaliy pedagogika deb atalishi mumkin bo'lgan, ya'ni faoliyatning aniq "texnologiyasi" sifatidagi pedagogikani bilishmaydi". Ko'rinib turganidek, buning metodologik sabablaridan biri oliy pedagogik ta'limni texnologik asosga qurish va buning zamirida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni texnologik asosga qurish o'z yechimini kutayotganini ko'rsatadi.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda pedagogik va ishlab chiqarish texnologiyalarning rivojlanishi hamda takomillashib borishi bevosita axborot texnologiyalari zaminida amalga oshadi [5].

Bugungi kunda "pedagogik texnologiya" tushunchasining yuzlab ta'riflari mavjud. Ularda pedagogik texnologiya kabi murakkab mexanizmning muayyan qirralari aks ettirilgan, deyish mumkin. Mavjud talqinlarni o'rganish natijasida biz xulosa qilib, pedagogik texnologiya – talabalarda tayanch fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan, aniq o'lchamli natijani kafolatli ta'minlash ma'lum ketma-ketlik asosida amalga oshiriladigan an'anaviy va raqamli pedagogik metod, vositalar majmui hisoblanadi. Pedagogik texnologiya bu – ma'naviy yangilanish talablari, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, ma'naviyat va ma'rifat sohasidagi davlat siyosati, jamiyatning yoshlar tarbiyasiga ijtimoiy buyurtmasi, pedagoglar va talabalarining ma'naviy ta'minoti darajasiga bog'liq holda rivojlanib, yangilanib boruvchi innovatsion lo'hihadir, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va amaliyotga joriy qilish to'g'risida"gi 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qaroriga 1-ilovala.
2. Shopulatov A.N. Bo'lajak murabbiylarda jismoniy tarbiya va sport asosida ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish yo'llari // Fan-sportga ilmiy –nazariy jurnal . - 2019. - No 1. -B. 67-71.
3. Axmedov F.Q., Olimov A.I. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini o'qitishda mobil ilovalarni qo'llash metodikasi // "Tafakkur ziyosi" ilmiy-uslubiy jurnal. Jizzax 2021. -B. 54-57.
4. Ahmedov F.Q. Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlashning zamonaviy muammolari va talablari. //Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil qilishning istiqbollari: muammo va yechimlar. Xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy-anjuman materiallari to'plami. 2022 yil 28-29 aprel. Toshkent, 2022. 44-b.
5. Raximov O.D., Turg'unov O.M., Mustafayev Q.O., Ro'ziyev H.J. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari /Toshkent, "Fan va texnologiya nashriyoti", 2013, 200 b.

UO'K 004.8

TA'LIM TIZIMIGA KONSENTRLANGAN TA'LIMNI INTEGRATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TENDENSIYALARI

<https://zenodo.org/records/13292232>

Iminova Hurshida Muxtarovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada "pedagogik texnologiya", "konsentrlangan ta'lim", "konsentrlangan ta'lim pedagogik texnologiya sifatida", "ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari" tushunchalari muhokama qilinadi. Ta'lim jarayonidagi dars mashg'ulotlarini amalga oshirishda o'quvchilarni erkin va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan ishlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, konsentrlangan ta'lim, o'quv kuni, immersion va conveyer usullari.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются понятия «педагогическая технология», «концентрированное образование», «концентрированное образование как педагогическая технология», «современные педагогические тенденции интеграции концентрированного образования в образовательную систему». При реализации уроков в образовательном процессе задумывалась о совершенствовании современных педагогических технологий в эффективной организации работы, направленной на развитие свободного и творческого мышления учащихся.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, концентрированное обучение, учебный день, иммерсионный и конвейерный методы.*

Abstract. *This article discusses the concepts of “pedagogical technology”, “concentrated education”, “concentrated education as a pedagogical technology”, “modern pedagogical trends in the integration of concentrated education into the educational system”. When implementing lessons in the educational process, I thought about improving modern pedagogical technologies in the effective organization of work aimed at developing free and creative thinking of students.*

Key words: *pedagogical technology, concentrated learning, school day, immersion and conveyor methods.*

Hozirgi vaqtda pedagogik texnologiya tushunchasi pedagogik terminologiyada mustahkam o'rin olgan va turli mualliflar unga o'ziga xos tarzda ta'rif berishmoqda. Masalan, rus tilining izohli lug'ati texnologiyani har qanday biznesda, san'atda qo'llaniladigan texnikalar to'plami sifatida belgilaydi. V.M.Shepel, o'z navbatida, texnologiyani san'at, mahorat, ishlov berish usullari to'plami, holatning o'zgarishi deb, M.Ch.Shanov esa - didaktik tizimning ajralmas protsessual qismi sifatida tushunadi. B.T.Lixachevning fikricha, pedagogik texnologiya psixologik shakllar, usullar, o'qitish usullari, ta'lim vositalarining ijtimoiy majmui va joylashishini belgilovchi pedagogik sharoitdir, bu pedagogik jarayonning qurolidir. V.P.Bespalkoning so'zlariga ko'ra, ta'lim jarayonini amalga oshirish uchun mazmunli texnikadir. I.P.Volkov ta'kidlaydiki, pedagogik texnologiya rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish jarayonining tavsifidir.

Shuning uchun, bir tomondan, qayta ishlash, taqdim etish, o'zgartirish va taqdim etish usullari va vositalarining birligi ta'lim ma'lumotlari ta'lim texnologiyasi majmuidir, boshqa tomondan, bu o'qituvchining o'quv jarayonida o'quvchilarga kerakli ta'sirlardan foydalangan holda ta'sir qilish usullari haqidagi fandir.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida, konsentrlangan ta'lim ham e'tiborga olinishi kerak. Ta'lim bir vaqtning o'zida o'rganiladigan fanlar sonini kamaytiradigan, o'quv materialini aniq belgilangan vaqt oralig'ida jamlaydigan, tarkibni kattaroq bloklarga tuzadigan va faollashtiradigan o'quv jarayonini tashkil etishning maxsus texnologiyasi sifatida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Konsentrlangan ta'limning maqsadi - ta'lim va ta'lim sifatini oshirish (qo'shimcha tizimli bilim va malakalarni, ularning harakatchanligini va boshqalarni) yaratish orqali rivojlantirish, ta'lim jarayonining optimal tashkiliy tuzilmasini tadqiq qilishdan iborat. Shu bilan birga, o'quv jarayonini tashkil etishning ushbu turi bilan ta'lim samaradorligiga o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlari: maqsadli, motivatsion, mazmunli, operatsion, nazorat va baholashning haqiqiy munosabatlari tufayli erishiladi [1].

Shunga ko'ra, konsentratsiyali mashg'ulotlar - maxsus tashkil etilgan o'quvchilarning katta hajmdagi ta'lim ma'lumotlarini o'zlashtirish mexanizmlarini, ma'lumotlarning tuzilishini, uni taqdim etish shakllarini va darslarning vaqt jadvalini o'zgartirish orqali o'rganish vaqtini ko'paytirmasdan o'zlashtirishni o'z ichiga olgan rasmiy o'quv jarayondir. An'anaga ko'ra,

kengayish birligiga (o'quv predmeti, maktab kuni, o'quv haftasi) va diqqatni jamlash darajasiga qarab konsentratsiyalangan ta'limni amalga oshirishning uchta modeli mavjud.

Birinchi model (bir mavzuli, yuqori konsentratsiya) ma'lum vaqt davomida bitta asosiy mavzuni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu yerda ikkita variant mavjud. Bitta asosiy fanni konsentratsiyalangan holda o'rganishda o'quv jarayonini rejalashtirish fan bo'yicha umumiy yillik soatlarning taxminan teng ravishda 4 qismga bo'linishidan iborat [2]. Masalan, 136 soatlik akademik fanni o'rganayotganda, o'quvchilar uni haftasiga 34 soat (136: 4 q 34) 34-36 soatlik haftalik yuk bilan to'rt marta o'rganadilar.

Shunga ko'ra, 3-5 kun ketma-ket (kuniga 5 ta dars) o'quvchilar faqat shu fanni o'rganadilar. Bu vaqt ichida butun kursning materiali sifatli darajada qamrab olinadi. Bunday jarayonlardan biri har chorakda sodir bo'ladi. Keyingi chorakda o'quvchilar yana ushbu materialga qaytadilar, standart vaziyatlarda bilimlarni boshqarish orqali ilgari o'rganilgan bilimlarni chuqurlashtiradilar va kengaytiradilar. Materialni yanada chuqurroq o'rganish uchinchi jarayonida, o'quvchilar bilimlarni yangi, nostandart vaziyatlarda qo'llashni o'rganganda sodir bo'ladi. To'rtinchi jarayon o'quvchilarga bilimlarni ijodiy qo'llash ko'nikmalarini o'rgatishga qaratilgan.

Bunday tashkillashtirish bilan bir darsning davomiyligi 35 daqiqagacha davom etadi. Har ikki darsdan keyin harakatli mashg'ulotlar o'tkaziladi (jismoniy mashqlar, badiiy ijod va boshqalar), uy vazifasi berilmaydi. o'quvchilar mashg'ulotlarni tugatgandan so'ng o'z qiziqishlariga ko'ra ishlashda davom etadilar, bu esa faqat iqtidorli o'quvchilarni rivojlanishiga qaramasdan bir tomondan bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarning ham qiziqishlarini rivojlantirishga, ikkinchi tomondan, o'qituvchini ham tayyorlanishiga xizmat qiladi [3].

Birinchi modelning ikkinchi versiyasi o'quv yilining bir necha haftalarida bitta fanni bir marta o'rganishni o'z ichiga oladi. Masalan, 102 soat davomida o'rganiladigan dars va o'quv kunida 6 ta dars yoki 6 soat davom etadigan bitta o'quv bloki mavjud. O'quvchilar ikkinchi variant bo'yicha o'quv fanini 17 kun davomida o'rganadilar: 102: 6 q 17 kun yoki 2,5 hafta : 17: 6 q 2,8 (hafta) [4].

O'quv kuni bu holatda o'zining tizimi orqali har hil mashg'ulotlarni tashkil etish shakllarini turli kursning butun mavzusi bo'yicha bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirishga va bir maqsad yo'lida tizimli bilim va malakalarini maqsadli dars mavzusida olib borishga qaratadi. Shunday qilib, birinchi darsda asosiy bilimlar yangilanadi; ikkinchi darsda, strukturaviy materiallardan keng foydalangan holda yangi material tushuntiriladi va chuqurlashtiriladi; uchinchi darsdan o'quvchilarning o'zlari tomonidan yangi materialni o'zlashtirishga bag'ishlangan; to'rtinchidan - o'yin shakllari doirasida foydalanish orqali materialni mustahkamlash va beshinchi darsda kunning natijalari - nima o'zlashtirildi, nimaga erishildi aniqlanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayon shakli bilan bir xil tartibli kun davomida turli xil faoliyat shakllari (frontal, guruh, juftlik, individual va boshqalar) bilan ishlanadi, o'quv kuniga yaxlitlik beruvchi mustaqil ishning ahamiyati, o'quv faoliyati faol olib boradi [5]. Bundan tashqari, bilish jarayonining uzluksizligi, immersion jarayonida ta'minlangan bilimlarni o'zlashtirish va ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayonlarining organik bilimlari birligida nazorat qilinadi.

Konsentrlangan ta'limning ushbu modeli o'quv dasturi darajasida o'quv jarayonini tashkil etish uchun tegishli jadvalni talab qiladi. Bu o'quvchilar harakatlanayotganda o'ziga xos "konveyer usuli"ni ifodalaydi. Ular bir fanni o'rganishdan ikkinchisini ma'lum ketma-ketlikda

o'rganishga o'tadilar, bu uzluksizlik, umumiy va kasbiy ta'limning o'zaro bog'liqligi tamoyiliga asoslanadi.

Konsentratsiyalangan ta'limning ikkinchi modeli (bir nechta mavzuga oid, konsentratsiyaning past darajasi) bitta tashkiliy birlikni - maktab kunini birlashtirishni o'z ichiga oladi, unda o'rganiladigan fanlar soni ikki yoki uchtaga kamayadi. O'quv haftaligi va boshqa tashkiliy bo'linmalar doirasida fanlar soni o'quv rejasi va jadvaliga muvofiq saqlanadi. Ushbu modeldagi asosiy tashkiliy birlik o'quv bloki - bitta fan bo'yicha uchta yoki to'rtta kombinatsiyalangan darsdir. O'quv kuni, qoida tariqasida, ikkita o'quv blokini o'z ichiga oladi, ular orasida o'quv va dam olish bloki mavjud bo'lib, ular davomida o'quvchilar o'zlarining qiziqishlari va moyilliklariga ko'ra sport seksiyalari, badiiy studiyalar va boshqalar bilan shug'ullanishlari mumkin. Shunday qilib, o'z-o'zini tarbiyalash, ta'lim va tarbiya jarayonlari maktab kunining tuzilishiga kiritilgan.

Siz maktab kunining tuzilishiga misol keltira olasiz, bu erda 40 daqiqalik 4 ta dars mashg'ulot blokiga birlashtiriladi. Keyin maktab kuni turli fanlar bo'yicha ikkita o'quv blokini o'rganishdan iborat bo'lib, ular orasidagi 40 daqiqalik interval bilan o'quvchilar tushlik va dam olishadi. O'qituvchi to'rt xil dars turini o'z ichiga olgan blok doirasidagi dars bosqichlarining vaqtini o'zgartirishi mumkin: asosiy bilim, ko'nikma va malakalarni yangilash darsi va monitoring va baholash darsi. Muntazam qo'shma darsning ko'lami kengaytiriladi, shunda har bir bosqich amalda butun dars vaqtini oladi. Bunday dars blokining umumiy davomiyligi 180 daqiqa (4×45 q 180). Ushbu oraliqda o'qituvchi butun o'quv blokining mahalliy muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan vaqtni o'zgartirish uchun keng imkoniyatlarga ega [6].

Shunday qilib, konsentratsiyalangan ta'limning ikkinchi modeli o'quv jarayonining kaleydoskopik tabiati muammosini bartaraf qiladi, lekin faqat maktab kuni doirasida. Boshqa tashkiliy bo'linmalarda ko'p ob'ektivlik saqlanib qolgan. Mavzu bo'yicha o'quv bloklari orasidagi interval kamida bir hafta. Shu sababli, o'quv haftaligi doirasida o'quv jarayonini odatiy tashkil etishdagi kabi ko'plab fanlar o'rganiladi. Ushbu modelning bu xususiyati unga kamroq tashkiliy xarajatlar (jadval tuzish, o'qituvchilarni ish bilan ta'minlash muammosi va boshqalar) bilan o'tish imkonini beradi.

Konsentrlangan ta'limning uchinchi modeli (modulli, o'rtacha konsentratsiya darajasi bilan) modulni tashkil etuvchi ikki yoki uchtagan ko'p bo'lmagan fanlarni bir vaqtning o'zida va parallel ravishda o'rganishni o'z ichiga oladi. Modul o'quv fanlari mavzularidan iborat bo'lib, ularning mazmuni fanlararo aloqadorlikka ega. Modulda birlashtirilgan fanlar soniga qarab, ushbu modelni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning turli xil variantlari bo'lishi mumkin [7].

Bunda butun choraklar (yarim yillik) bir necha modullarga (o'quv rejasi bo'yicha choraklar davomida o'rganilgan fanlar soniga qarab 2 yoki 3 ta) bo'linadi, bunda 3-4 ta fan konsentrlangan holda o'rganiladi. Modulning davomiyligi fanning o'ziga xos xususiyatlariga qarab 4-5 hafta. Modul test, imtihon yoki test bilan yakunlanadi. 3-4 ta fan o'rganilganligi sababli, ushbu model bo'yicha o'quv kunining tuzilishi ushbu fanlar bo'yicha sinflar o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Dars odatda 45 daqiqa davom etadigan ikki tomonlama darsdir. 3-4 ta qo'sh dars tugallangan mavzuni o'rganishga bag'ishlangan va mikrotsiklni tashkil qiladi. Har bir mikrosikl umumiy vazifa bilan birlashtirilgan va fanning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirishning ichki bog'lanishiga asoslangan sinflar tizimi doirasida o'zaro bog'liq ta'limni ta'minlaydi. Bir nechta mikrotsikllar o'rganish siklini tashkil qiladi.

Ushbu model avvalgilariga qaraganda "yumshoqroq", chunki mavzuni o'rganish uchun vaqtni siqish darajasi unchalik yuqori emas - birinchi modelga ko'ra 3-5 kun o'rniga bu erda bizda 4-5 hafta bor. Bundan tashqari, tashkiliy rejada, shuningdek, didaktik va uslubiy rejada unga o'tishni amalga oshirish osonroq bo'lishi qulay - modullarni muvaffaqiyatli tuzish va ularni o'rganish ketma-ketligini aniqlash kifoya. Shu bilan birga, pedagogika o'quv materiali, didaktik materiallar va o'quv qo'llanmalarini tayyorlash nuqtai nazaridan o'quv jarayonini amalga oshirishni ancha osonlashtiradi [8].

Bu erda ijobiy jihat nafaqat fanlar, o'quv materiali va o'quvchilarning faoliyatini, balki muayyan sinflarda ishlaydigan o'qituvchilarning faoliyatini ham birlashtirish uchun qulay imkoniyatlar yaratishdir.

Shunday qilib, konsentratsiyali mashg'ulotlar o'zining afzalliklariga ega, ular orasida:

1. Maktab kuni, hafta va undan katta vaqt birliklarining kaleydoskopik xususiyatini bartaraf etish. Buning yordamida o'quvchilarning e'tibori bir yoki 2-3 ta mavzuga qaratiladi va o'quv jarayonini an'anaviy tashkil etishda bo'lgan ko'plab fanlar bo'ylab tarqalib ketmaydi.

2. O'rganilayotgan materialning yaxlit, nisbatan to'liq bloklarini o'quvchilar tomonidan chuqur va doimiy o'zlashtirish.

3. O'quvchilarni ta'lim jarayonida faoliyatning turli shakllari va turlariga jalb qilish, o'qitishning frontal, guruh va individual shakllarini optimal uyg'unlashtirish, o'qituvchilar va o'quvchilarning birgalikdagi ijodkorligi, hamkorlik, o'zaro yordam va ta'limni insonparvarlik ruhini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish.

4. Kombinatsiyalarda qo'llaniladigan konsentrlangan ta'lim shakllari va usullarining moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligi tufayli muammoli ta'limning turli texnologiyalarini (muammoli modul, muammoli model va boshqalar) amalga oshirish uchun keng imkoniyatlarning paydo bo'lishi.

5. Uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalash uchun zarur bo'lgan kitoblar va boshqa o'quv qurollari bilan tizimli ishlash qobiliyatini shakllantirish.

6. Yosh, intellektual, jismoniy va boshqalarni hisobga olgan holda, mashg'ulotlarni chinakam farqlash uchun sharoitlarning mavjudligi.

7. O'quvchilarning maktab kunidagi faoliyati dinamikasini hisobga olish va shunga mos ravishda o'qitish usullarini qurish qobiliyati.

8. Bilim va malakalarning doimiy monitoringini ta'minlash.

9. O'quvchilarning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilash.

10. Nazariya va amaliyotni integratsiyalashuvi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

11. Darslarga va o'z-o'zini tarbiyalashga o'z tayyorgarligi uchun vaqt zaxirasining paydo bo'lishi. Biroq, konsentratsiyali mashg'ulotlarning kamchiliklari ham bor:

1. O'quvchilar va o'qituvchilardan juda ko'p kuchlanishni talab qiladi, bu esa, o'z navbatida, charchoqqa olib kelishi mumkin.

2. Tez o'zlashtiriladigan material, ayniqsa, ko'p mavhum materiallarni o'z ichiga olgan fanlarda har doim ham qisqa vaqt ichida yetarli darajada o'zlashtirila olmaydi. Shuning uchun ushbu fanlarni o'rganishga tuzatishlar kiritish talab etiladi.

3. Ob'ektlarni bog'lash va birlashtirishda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin - ba'zida ular faqat mexanik ravishda birlashtirilishi mumkin.

4. Ushbu yondashuvni barcha kurslarga va barcha fanlarga birdek qo'llash mumkin emas.

Biroq, qiyinchiliklarning mavjudligi konsentratsiyali ta'limning ijobiy tomonlarini kamaytirmaydi, aksincha, uni pedagogik texnologiya sifatida yanada o'rganish va rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Батышев С.Я., Новикова А.М. Профессиональная педагогика. Учебник. М.: Асс. «Профессиональное образование», 2010.
2. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2-х т. Т. 1 – М.: Педагогика, 1979. – 304 с.
3. Ворковецкая Г.И. Методика осуществления межпредметных связей в профессиональных учебных заведениях. – М.: Высш. Шк., 1989.
4. Гитман Е.К. Концентрированное обучение: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во: ПОИПКРО, 2000.
5. Завражнова Е.К. Педагогические технологии. – Екатеринбург: РГППУ, 2001.
6. Ибрагимов Г. Опыт концентрированного обучения в школе // Народное образование. – 1993. – № 4. – С. 27-31.
7. Терскова С.А. Тематическое погружение как основа формирования целостного мировоззрения / Под ред. А.А. Остапенко // Методика погружения: за и против: сб. статей. – Краснодар: АЭСПК, 1995.
8. Щетинин М.П. На пути к человеку / Сост. В.П. Бедерханова // Педагогика наших дней. – Краснодар: Кн. изд-во, 1989. – С. 381-401.

UO'K 004.8

OLIV TA'LIM TALABALARNING SUN'IY INTELEKT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/13292238>

Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovan

Andijon davlat pedagogika instituti

Mullajonova Mubinabonu Doniyor qizi

Andijon davlat chet tillari instituti

Annotatsiya. *Maqolada ta'lim tizimida sun'iy intellektning roli va ta'sirini oshirish, oliy ta'lim tizimida talabalarni sun'iy intellektdan foydalanish kompetentligini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Oliy o'quv yurtlarida o'qitish jarayoniga sun'iy intellektni joriy etish, shuningdek, internet texnologiyalarini takomillashtirish zarurligi ko'satib o'tilgan. Ta'lim sifatini oshirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari taqdim etilgan. Ta'lim tizimida neyron tarmoqlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va takomillashtirish zarurligiga e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, internet texnologiyalari, ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, sun'iy aql, neyron tarmoqlar, sifatli ta'lim.*

Аннотация. *В статье анализируются вопросы повышения роли и влияния искусственного интеллекта в системе образования, повышения компетентности студентов в использовании искусственного интеллекта в системе высшего образования. Отмечена необходимость внедрения искусственного интеллекта в процесс обучения в высших учебных заведениях, а также совершенствования интернет-технологий. Предусмотрены возможности использования искусственного интеллекта для повышения качества образования. Основное внимание уделяется необходимости использования и совершенствования нейронных сетей и технологий искусственного интеллекта в системе образования.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, инновации в системе образования, технологии, качественное образование.*

Abstract. *The article analyzes the issues of increasing the role and influence of artificial intelligence in the educational system, improving the competence of students in the higher education system with the use of artificial intelligence. The introduction of artificial intelligence to the teaching process in higher educational institutions, as well as the need to improve internet technologies, was established. Opportunities for the use of artificial intelligence are provided to improve the quality of Education. The education system focuses on the need for the use and improvement of neural networks and artificial intelligence technologies.*

